

Glaube, Liebe, Zukunftsangst - und Zimtkuchen. Ergebnisse einer szenenbasierten Analyse weiblicher Dialoge in GerDraCor mit dem Bechdel- Wallace-Test

Barkey, Sören

barkey@uni-potsdam.de

Universität Potsdam, Deutschland

ORCID: 0009-0004-7383-5049

Einleitung

Der Bechdel-Wallace-Test, ursprünglich populär geworden mit dem ironischen Comic „The Rule“ (Bechdel, 2014) aus der Reihe „Dykes to Watch Out For“, hat sich zu einem beliebten Mittel entwickelt, um aus einer feministischen Perspektive Filme hinsichtlich eines *male gaze* in den Blick zu nehmen. Der „Test“, der eigentlich nie als Test, sondern als Witz gemeint war (Bechdel, 2023), gilt als bestanden, wenn ein Film drei Kriterien erfüllt: (1) Es treten mindestens zwei Frauen auf, (2) diese sprechen miteinander und (3) in dem Gespräch geht es um etwas anderes als einen Mann. Bei aller berechtigten Kritik an der Unterkomplexität und Arbitrarität der Parameter, insbesondere hinsichtlich der Anwendung auf Texte (vgl. Selisker, 2015), hat sich der Test durchaus als überraschend geeignet erwiesen, um näherungsweise Aussagen über Sichtbarkeit, Eigenständigkeit und Handlungsfähigkeit von Frauen in Filmen treffen zu können.

Forschungsfrage

Das Poster präsentiert eine Studie, die eine Anwendung des Bechdel-Wallace-Tests auf die deutschsprachigen Dramen im DraCor-Projekt (GerDraCor) erprobt. Das Ziel des Vorhabens ist, mithilfe einer automatisierten Szenenanalyse eine reproduzierbare Methode zur Identifikation von Dramen-Szenen zu entwickeln, die den Bechdel-Wallace-Test bestehen. Die Adaption dieses Tests durch die Digital Humanities ist kein neuer Ansatz (Dunst und Hartel, 2017) und auch die Übertragung auf Dramentexte wurde bereits erprobt (Lawrence, 2011; Tinitis, 2017); die systematische

Anwendung auf ein größeres Korpus historischer deutschsprachiger Dramen verspricht jedoch neue Ansätze für die historische Gender-Forschung, unerwartete Einblicke sowie eine Reihe interessanter Anschlussfragen zu eröffnen.

Daten und Methode

Die aktuell 734 Dramen von GerDraCor umfassen einen Zeitraum vom Mittelalter bis zur Nachkriegszeit, wobei der Großteil aus dem 19. Jahrhundert stammt, und sind im TEI-XML-Format frei zugänglich (Fischer et al., 2019). Über die DraCor-API wurden die Meta-Daten, das Figurenpersonal und die Dramentexte automatisiert mit einem Python-Skript abgerufen. Die Operationalisierung des Bechdel-Wallace-Tests erfolgte in mehreren Schritten: Zunächst wurden 125 Texte herausgefiltert, in denen weniger als zwei Frauen auftreten. Für die übrigen Stücke wurden diejenigen Szenen identifiziert, in denen ausschließlich weibliche Figuren auftreten. Anschließend wurden diese Szenen mithilfe einer Kombination aus Figurenlisten, einer externen Namensliste männlicher Vornamen und einer kuratierten Liste bestimmter männlich kodierter Substantive daraufhin untersucht, ob in der Figurenrede Bezüge zu männlichen Personen enthalten sind. Szenen mit einer Referenzdichte von null (keine männlichen Namen oder männlich kodierten Bezüge) und einer Mindestlänge von 20Token wurden als mögliche positive Treffer klassifiziert. Hinsichtlich der Problematik „What is a Conversation?“ (Lawrence, 2011) wird also mit einem Szenenbegriff gearbeitet, der formal der TEI-Kodierung folgt und lediglich quantitative Mindestanforderungen an die Gesprächslänge stellt. Zuletzt wurden die ermittelten Szenen manuell überprüft, wodurch sie verifiziert bzw. falsifiziert sowie Graubereiche ermittelt werden konnten.

Ergebnisse und Beobachtungen

Von den insgesamt 734 Dramen verfügen 609 über mindestens zwei weibliche Figuren. Nach Anwendung der weiteren Filterkriterien (ausschließlich weibliche Figuren, keine Referenzen auf männliche Personen, Mindestlänge 20 Token) verblieben 72 Szenen, die möglicherweise den Bechdel-Wallace-Test bestehen. Die manuelle Sichtung ergab schließlich 46 positive Szenen, die auf 37 Dramen entfallen. Somit bestehen rund 5% der deutschsprachigen Dramen in DraCor den Bechdel-Wallace-Test in der vorliegenden Operationalisierung.

Auffällig ist, dass mehrere dieser Szenen in kleineren Neben- und Zwischenhandlungen angesiedelt sind, was insgesamt eine Marginalisierung der Frauenfiguren und eine Rolle als „intermediaries between male characters“ (Selisker, 2015: 511) auch in den bestandenen Dramen vermuten lässt. Zudem ähneln sich einige Szenen (bspw. Ankleideszenen, erzieherische Gespräche). Wiederkehrende thematische Schwerpunkte betreffen etwa Unterhaltungen über (1) Religion und Spiritualität: darunter die Explizierung

von (weiblich konnotierten) Tugenden, aber auch vereinzelt emanzipatorische Gespräche über Kunst und Philosophie; (2) Zwischenmenschliche Beziehungen: insbesondere über Liebe auf einer abstrakten Ebene; (3) Selbstreflexionen: über Handlungsfähigkeit und Zukunftsangst; (4) den häuslichen Alltag: über Kleidung, die Zubereitung von Speisen, insbesondere Kaffee und Kuchen. Das Poster visualisiert zentrale Ergebnisse.

Bereits der ursprüngliche Comic von Allison Bechdel stellt die Frage, ob ein Bestehen des Tests automatisch eine feministische Ausrichtung impliziert, was sich auch anhand der Untersuchungsergebnisse von GerDraCor diskutieren lässt. Im Comic sprechen zwei Frauen über die Anwendung des Tests: „Last movie I was able to see was ALIEN. The two women in it talk to each other about the monster.“ (Bechdel, 2014) Das nächste Panel zeigt die Comicfiguren mit hängenden Schultern davonlaufen. „Clearly this is only a small step up from talking about a man.“ (Selisker, 2015: 513)

Ähnlich wie in vergleichbaren Untersuchungen (Lawrence, 2011) haben sich Verkleidungsszenen als unerwartete Schwierigkeit erwiesen. So glauben bspw. in Lessings „Der Misogyn“ zwei Frauen, über einen Mann zu sprechen, obwohl es sich um eine Frau handelt. Mehrere uneindeutige Szenen haben zudem die Erarbeitung von Leitlinien nötig gemacht. Zugleich verdeutlicht dieser Umstand aber auch, wie der auf Ambivalenz ausgerichtete literarische Untersuchungsgegenstand die auf Eindeutigkeit angelegten Analyseparameter unterläuft.

Bibliographie

Bechdel, Alison. 2014. "The Rule". <http://dykestowatchoutfor.com/wp-content/uploads/2014/05/The-Rule-cleaned-up.jpg> (zugegriffen: 11.12.2025).

Bechdel, Alison. 2023. "The Bechdel Test was a joke... I didn't intend for it to become a real gauge". <https://www.theguardian.com/books/2023/jul/02/alison-bechdel-test-dykes-to-watch-out-for-cartoonist-interview> (zugegriffen: 11.12.2025).

Dunst, Alexander, and Rita Hartel. 2017. "Corpora and Complex Networks as Cultural Critique: Investigating Race and Gender Bias in Graphic Narratives." Digital Humanities 2017: "Access" (DH2017), Montréal, Canada. <https://dh2017.adho.org/abstracts/047/047.pdf> (zugegriffen: 11.12.2025).

Fischer, Frank, Ingo Börner, Matthias Göbel, Angelika Hechtl, Christopher Kittel, Carsten Milling, Peer Trilcke. 2019. "Programmable Corpora: Introducing DraCor, an Infrastructure for the Research on European Drama." Digital Humanities 2019: "Complexities" (DH2019), Utrecht. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4284002> (zugegriffen: 11.12.2025).

Lawrence, Faith. 2011. "SPARQLing Conversations: Automating The Bechdel-Wallace-Test". Narrative and Hypertext (Hypertext 2011), Eindhoven. <https://nht.ecs.soton.ac.uk/2011/proceedings.htm> (zugegriffen: 11.12.2025).

Selisker, Scott. 2015. "The Bechdel Test and the Social Form of Character Networks". *New Literary History*, 46.3: 505-523.

Tinits, Peeter. 2017. "Digital humanities workshop in the Summer School for the Baltic Enlightenment and its Inheritance". https://github.com/peeter-t2/workshop-BAIE2017/blob/master/workshop2_hofmeister.R (zugegriffen: 11.12.2025).

Tinits, Peeter. 2017. "Digital humanities workshop in the Summer School for the Baltic Enlightenment and its Inheritance". https://github.com/peeter-t2/workshop-BAIE2017/blob/master/workshop2_hofmeister.R (zugegriffen: 11.12.2025).